

УДК 657.28:658.15
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОДИНЦОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассмотрены понятие и виды платежеспособности. Выделены меры, используемые для увеличения платежеспособности и ликвидности предприятия. Рассмотрены факторы, которые влияют на стабильность предприятия. Раскрыты основные причины неплатежеспособности предприятия.

Ключевые слова: управление платежеспособностью, платежеспособность предприятия, проблемы управления платежеспособностью, ликвидность, финансовое состояние

MANAGEMENT OF SOLVENCY OF AN ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

ODINTSOVA N. A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article discusses the concept and types of solvency. The measures used to increase the solvency and liquidity of the enterprise are highlighted. The factors that affect the stability of the enterprise are considered. The main reasons for the insolvency of the enterprise are revealed.

Keywords: solvency management, enterprise solvency, problems of solvency management, liquidity, financial condition

Постановка задачи. В современных рыночных условиях предприятия должны ставить в приоритет вопросы о повышении эффективности производства и конкурентоспособности продукции с помощью эффективных форм управления производством, использования научно-технического развития, преодоления неэффективного управления. В реализации данных задач важную роль играет анализ платежеспособности предприятия [1].

На сегодняшний день многие предприятия находятся в достаточно сложном финансовом положении. Основными причинами данной проблемы являются следующие: завышенные процентные ставки по кредитам и авансам, более высокие налоговые ставки, а также взаимная неуплата счетов между сотрудничающими компаниями. Главным условием эффективного функционирования предприятий является управление платежеспособностью и возможными рисками убытков.

Актуальность. Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что рассмотрение вопроса об управлении платежеспособностью предприятия является достаточно важным, так как управляя платежеспособностью экономический субъект получит преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов, подборе квалифицированных кадров и т. п. Анализ платежеспособности дает возможность определить направления, по которым предприятию следует проводить работу, позволяет выявить наиболее веские аспекты и слабые места в его деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением данного вопроса занимаются множество ученых, таких как Л.В. Донцова [4], Г.В. Савицкая [5], С.В. Шандаков [6], каждый из них в своих научных трудах представляет особое видение по данной теме. Мнение каждого автора индивидуально, но в целом они сходятся в одном платежеспособность – это способность в срок и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам.

Цель статьи – рассмотрение способов управления платежеспособностью предприятия в условиях экономического развития.

Изложение основного материала исследования. Предприятие как экономическая система постоянно подвергается

воздействию различных угроз экзогенного и эндогенного характера, поэтому важность формирования финансовой стабильности предприятия является первоочередной задачей [7]. Для того чтобы предприятие было финансово стабильным необходимо быть платежеспособным.

Платежеспособность – готовность и возможность предприятия погасить свои обязательства в срок перед партнерами по бизнесу, бюджетными и внебюджетными фондами, работниками по заработной плате, банками и другими кредитными учреждениями [2].

Эффективная деятельность предприятия, стабильный темп роста его работы и способность к конкуренции в современных экономических условиях во многом определяются уровнем управления покупательской способностью, что в свою очередь требует финансовых исследований, анализа финансового положения предприятия для выявления способов ее повышения [3].

Существенную значимость в реализации экономической деятельности предприятия играют платежеспособность и ликвидность. Источниками исходных данных, необходимых при анализе платежеспособности предприятия являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Анализ платежеспособности предприятия совершается посредством сопоставления наличия и поступления денежных средств с необходимыми платежами. Если предприятие платежеспособно, то оно имеет много преимуществ перед другими предприятиями того же профиля, так же при выплате налогов в бюджет, отсутствие конфликтов у предприятия с государством, при выплате заработной платы - с рабочими, при выплате дивидендов – с акционерами и ряд других преимуществ.

Различают текущую платежеспособность, которая развивается в настоящее время, и перспективную платежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Текущая (техническая) платежеспособность относится к достаточной сумме наличных денег для оплаты долгов по покупкам, требующим немедленной оплаты. Поэтому важнейшими показателями текущей платежеспособности

являются достаточное количество денежных средств и отсутствие просроченных долговых обязательств предприятия.

Для создания перспективной платежеспособности предприятию необходимо обеспечить согласованность обязательств и платежных средств в прогнозируемом периоде.

К методам прогнозирования платежеспособности относят:

метод экспертных оценок;

метод анализа и прогнозирования временных рядов;

причинно-следственный метод.

Каждая из данных групп имеет определенные преимущества и недостатки. Их применение будет более эффективно для краткосрочного прогнозирования, так как это упрощает процессы, которые происходят в реальности, а также реализуемые в рамках актуальных представлений.

Для предприятия огромное значение имеет повышение платежеспособности и ликвидности. Однако, повысить платежеспособность можно при помощи решений, которые будут направлены на изменение финансового состояния, а также сокращением долгов предприятия. Таким образом, самыми основными мерами, используемыми для увеличения платежеспособности и ликвидности предприятия, является [4]:

снизить стоимость дебиторской задолженности;

увеличить прибыль;

улучшить структуру капитала предприятия;

уменьшить стоимость материальных активов.

Платежеспособным можно считать предприятие, если его активы, краткосрочные финансовые вложения (это могут быть ценные бумаги или же временная финансовая помощь предприятиям), а также активные расчеты (расчеты с дебиторами) могут покрыть его краткосрочные обязательства [5].

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных средств, т.е. времени, необходимого для их превращения в деньги и обеспечения оптимальной финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном маневрировании денежными средствами и

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции.

На стабильность предприятия влияют различные факторы, такие как:

- место предприятия на рынке;
- показатель рынка сбыта;
- производство и реализация недорогой, качественной, а также востребованной на рынке продукции;
- способность предприятия в совместной деятельности;
- зависимость от внешних кредиторов, а также инвесторов;
- существование неплатежеспособных дебиторов;
- результативность хозяйственных и финансовых операций

и т.п.

Руководителями, заинтересованными подразделениями, учредителями и инвесторами осуществляется анализ платежеспособности предприятия для того, чтобы изучить эффективность использования ресурсов. Банки проводят анализ платежеспособности, чтобы оценить условия кредитования, определить степень риска; поставщики проводят, чтобы своевременно получить платежи; налоговые проверки для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. [6].

Однако, следует отметить, что платежеспособность является одним из показателей финансового потенциала организации, поэтому управление платежеспособностью необходимо интегрировать в процесс управления общим финансовым потенциалом организации.

К основным причинам неплатежеспособности предприятия можно отнести:

- повышение себестоимости продукции, невыполнение плана по производству, сбыту и прибыли, а также отсутствие собственных источников самофинансирования предприятия;

- не правильное использование оборотного капитала: удерживание средств для получения дебиторской задолженности, вложение финансов в запасы с избытком;

- несвоевременная уплата налогов может стать одной из причин неплатежеспособности предприятия.

Платежеспособность менее стабильна, чем ликвидность, на нее больше влияют факторы внешней финансовой среды, и она

зависит от денежного потока, генерируемого в компании. Если задержки в получении средств носят случайный характер, кредитоспособность может улучшиться, но не исключены и неблагоприятные варианты. Такие пиковые ситуации особенно распространены в коммерческих организациях, которые по каким-либо причинам не держат достаточно страховых средств на расчетном счете.

Собственных источников финансирования предприятия может не хватать для обеспечения финансовых потребностей предприятия или это будет все меньше прибыльно. Следовательно, предприятия применяют такие средства, как: краткосрочные и долгосрочные кредиты, выпуск облигаций, кредиты поставщикам и т.д.

Таким образом, финансовым состоянием предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными средствами в срок погашать свои платежные обязательства. Оценка платежеспособности баланса осуществляется исходя из ликвидности оборотных средств, которая определяется в момент их обращения в денежные средства.

Для владельцев бизнеса неплатежеспособность предприятия может означать снижение прибыльности, потерю контроля, частичную или полную потерю капитальных вложений. Для кредиторов нежелание должника платить может означать задержку выплаты процентов и основного долга либо частичную или полную потерю ссудных средств.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. С целью предотвращения кризисных для бизнеса ситуаций или своевременного устранения уже возникших, руководителю предприятия на регулярной основе необходимо проводить анализ платежеспособности предприятия.

В связи с качественными изменениями, происходящими в текущем бизнесе, каждая компания должна реализовать ряд мер по повышению своей платежеспособности. Традиционные подходы к анализу платежеспособности компании также нуждаются в совершенствовании, чтобы четко прогнозировать

будущее финансовое развитие компании и оценивать риски, способные снизить платежеспособность компании.

Для исключения негативного воздействия внешних и внутренних факторов анализ платежеспособности организации необходимо производить в режиме реального времени. При помощи анализа и оценки кредитоспособности можно приступить к созданию привлекательной и эффективной инвестиционной системы для финансового развития предприятия.

Список использованных источников

1. Абалакина, Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Абалакина. – М: ИД «Экономическая газета», 2017. – 518 с.
2. Гладковская, Е.Н. Финансы: учебное пособие / Е.Н. Гладковская. – М: КноРус, 2015. – 296 с.
3. Глушецкий, А.А. Оценка финансового положения: учебник / А.А. Глушецкий, В.В. Витрянский, А.Е. Суханов. – М: Центр деловой информации, 2019. – 91 с.
4. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник 4-е изд., перераб. и доп. / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М: Дело и Сервис, 2015. – 368 с.
5. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 607 с.
6. Шандаков, С.В. Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности организации / С.В. Шандаков // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты, 2017. – С. 206-210.
7. Шилина, А.Н. Механизм формирования финансовой стабильности предприятий / А.Н. Шилина // Торговля и рынок. – 2021. – № 3(59). – С. 357-364. – EDN FTJGMU.